

ЙЎЛ ҲАРАКАТИ ҚОИДАЛАРИНИ БУЗИШ БИЛАН БОҒЛИҚ АЙРИМ МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИ МАЛАКАЛАШНИ ЎЗГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Бобобеков Баҳодир

ИИБ Академияси магистранти, подполковник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10457247>

Йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш турли ташкилий чоратadbирларларлардан ташкил топган бўлиб, улари яхлит тизимга келтириш, ўзар мувофиқлаштириш муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 19 майдаги 377-сон қарори билан тасдиқланган 2018–2022 йилларда Ўзбекистон Республикасида йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш концепцияси бу борада муҳим ўрин тутди. Таъкидлаш лозимки сўнги йилларда муайян соҳа ёки тармоқни комплекс ва тизимли ривожлантиришда концепцияларни қабул қилиш амалиёти урф бўлмоқда. 2018–2022 йилларда Ўзбекистон Республикасида йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш концепцияси мамлакатимизда илк бор шундай мазмундаги ҳужжат бўлганлиги билан аҳамиятлидир¹. У биринчидан, мазкур соҳани ривожлантиришнинг устувор йўналишларини; иккинчидан, соҳани ривожлантиришдан аниқ кутилаётган натижаларни ифодалайди¹.

Транспортдаги, йўл хўжалиги ва алоқа соҳаларидаги ҳуқуқбузарликлар учун маъмурий жавобгарлик Ўзбекистон Республикаси МЖТКнинг 113–156-моддаларида белгиланган.

128¹-модда. Транспорт воситасини бошқариш вақтида ҳайдовчиларнинг телефондан фойдаланиши. *Транспорт воситасини бошқариш вақтида ҳайдовчиларнинг телефондан фойдаланиши (бундан телефондан қулоқчинлар орқали ва қўлларни ишлатмасдан туриб сўзлашувлар олиб бориш имкониятини берадиган бошқа ускуналар орқали фойдаланиш мустасно), – базавий исоблаш миқдорининг уч баравари миқдорида жарима солишга сабаб бўлади.*

Ушбу модданинг номидан маълумки, барча турдаги автомобиллар ва тракторлар, бошқа хил ўзиюрар машиналар, трамвай ва троллейбуслар, шунингдек, мотоцикллар ва бошқа механик транспорт воситаларини бошқариш вақтида ҳайдовчиларнинг телефондан фойдаланиши, яъни

¹ Янгибаев А., Алляров Н. Ўзбекистонда йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашнинг маъмурий-ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш истиқболлари //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 114-118.

тўғридан-тўғри телефонни ушлаб, қулоғига яқин тутиши орқали мулоқотни амалга ошириш ҳуқуқбузарлик таркибини ҳосил қилади. Блутус ёки бошқа симсиз эшитиш мосламалари орқали мулоқотни амалга ошириш телефондан фойдаланиш сифатида баҳоланмайди.

Ҳуқуқбузарликнинг *объекти* йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлаш борасидаги ижтимоий муносабатлардир. Ҳуқуқбузарликнинг *объектив томони* ҳаракат орқали бўлиб, транспорт воситасини бошқариш вақтида телефондан фойдаланишни назарда тутаяди.

Ҳуқуқбузарликнинг *субъекти* маъмурий жавобгарлик ёшига етган ақли расо шахс ҳисобланади. Ҳуқуқбузарликнинг *субъектив томондан* қасддан содир этилиши мумкин.

128⁴-модда. Транспорт воситалари ҳайдовчиларининг светофорнинг тақиқловчи сигналига ёки йўл ҳаракатини тартибга солувчининг тақиқловчи ишорасига бўйсунмасдан тўхташ чизиғини босиб кириши ва ўтиши.

Светофорнинг тақиқловчи сигналида ёки йўл ҳаракатини тартибга солувчининг тақиқловчи ишорасида йўлнинг қатнов қисмидаги йўл чизиқлари ёки йўл белгилари билан белгиланган тўхташ чизиғини босиб кириш, – базавий ҳисоблаш миқдорининг иккидан бир баравари миқдоридан жарима солишга сабаб бўлади.

Транспорт воситалари ҳайдовчиларининг светофорнинг тақиқловчи сигналига ёки йўл ҳаракатини тартибга солувчининг тақиқловчи ишорасига бўйсунмасдан ўтиши, – базавий ҳисоблаш миқдорининг икки баравари миқдоридан жарима солишга сабаб бўлади.

Ушбу модданинг иккинчи қисмида назарда тутилган ўша ҳуқуқбузарлик маъмурий жазо чораси қўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор содир этилган бўлса, – базавий ҳисоблаш миқдорининг беш баравари миқдоридан жарима солишга сабаб бўлади.

Ушбу модданинг иккинчи қисмида назарда тутилган ўша ҳуқуқбузарлик маъмурий жазо икки марта қўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор содир этилган бўлса, – транспорт воситасини бошқариш ҳуқуқидан бир йил муддатга маҳрум этишга сабаб бўлади.

Ушбу ҳуқуқбузарликнинг *объекти* йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашга доир ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

Мазкур модданинг 1-қисмида келтирилган ҳуқуқбузарликнинг *объектив томони* светофорнинг тақиқловчи сигналида ёки йўл ҳаракатини тартибга солувчининг тақиқловчи ишорасида йўлнинг қатнов

қисмидаги йўл чизиқлари ёки йўл белгилари билан белгиланган **тўхташ чизиғини босиб кириш**да ифодаланади.

Модданинг 2-қисмида келтирилган ҳуқуқбузарликнинг объектив томони эса, транспорт воситалари ҳайдовчиларининг светофорнинг тақиқловчи сигналига ёки йўл ҳаракатини тартибга солувчининг тақиқловчи ишорасига **бўйсунмасдан ўтиши**да ифодаланади.

Ёдда тутинг! *Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Йўл ҳаракати қоидаларини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарорига кўра, светофорнинг қуйидаги ишоралари: 1) сариқ ишора ҳаракатланишни тақиқлайди; 2) қизил ишора, шунингдек, милтиловчи қизил ишора ҳаракатланишни тақиқлайди; 3) қизил ва сариқ ишораларнинг бир вақтда ёниши ҳаракатланишни тақиқлайди.*

Светофорнинг юқоридаги ишораларида ҳаракатланиш тақиқловчи сигналга бўйсунмасдан ўтиш деб баҳоланади.

Милтиловчи сариқ ишора эҳтиёткорлик чораларини кўрган ҳолда ҳаракатланишга рухсат беради ва тартибга солинмаган чорраҳа ёки пиёдалар ўтиш жойи борлигидан хабардор қилади, хавф-хатар ҳақида огоҳлантиради.

Светофорнинг сариқ ишораси ёнганда ёки тартибга солувчининг қўли юқorigа кўтарилганда тўхташ чизиғи, бундай чизиқ бўлмаганда эса, чорраҳада қатнов қисми билан кесишган жойида пиёдаларга халақит бермаган ҳолда тўхташи керак. Бундай жойларда кескин тормоз бермасдан тўхташга улгура олмайдиган ҳайдовчиларга ҳаракатланишни давом эттиришга рухсат этилади.

Йўл ҳаракатини тартибга солувчининг қуйидаги ишоралари ҳаракатланишни тақиқлайди:

қўллари ён томонга узатилганда ёки туширилганда, олди ва орқа томонидан барча транспорт воситалари ва пиёдаларнинг ҳаракатланиши тақиқланади;

ўнг қўли олдинга узатилганда, орқа томонидан ва ўнг ёнидан барча транспорт воситаларининг ҳаракатланиши тақиқланади;

қўлини юқorigа кўтарганда, транспорт воситалари ва пиёдаларнинг барча йўналишларда ҳаракатланиши тақиқланади.

Ҳуқуқбузарликнинг *субъекти* 16 ёшга тўлган ақли расо жисмоний шахслар ташкил этади. Ҳуқуқбузарликнинг *субъектив томони* қасд ёки эҳтиётсизлик шаклида содир этилади.

Транспорт воситалари ҳайдовчиларининг светофорнинг тақиқловчи сигналига ёки йўл ҳаракатини тартибга солувчининг тақиқловчи ишорасига бўйсунмасдан ўтганлик учун энг кам иш ҳақининг икки баравари миқдорида жарима солишга, худди шундай ҳуқуқбузарлик маъмурий жазо қўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор содир этилган бўлса, базавий исоблаш миқдорининг беш баравари миқдорида жарима солишга сабаб бўлади. Шунингдек, худди шундай ҳуқуқбузарлик икки марта маъмурий жазо қўлланилганидан кейин бир йил давомида такрор содир этилган бўлса, транспорт воситасини бошқариш ҳуқуқидан бир йил муддатга маҳрум этишга сабаб бўлади.

131-модда. Транспорт воситаларини маст ҳолда бошқариш.

Ҳайдовчиларнинг транспорт воситаларини алкоғолли ичимликдан, гиёванд модда таъсирида ёки ўзгача тарзда маст ҳолда бошқариши – транспорт воситасини бошқариш ҳуқуқидан бир йилу олти ойдан уч йилгача муддатга маҳрум қилиб, базавий ҳисоблаш миқдорининг йигирма беш баравари миқдорида жарима солишга сабаб бўлади.

Худди шундай ҳуқуқбузарлик транспорт воситаларини бошқариш ҳуқуқи бўлмаган шахс томонидан содир этилган бўлса, – базавий ҳисоблаш миқдорининг қирқ баравари миқдорида жарима солишга ёки ўн беш сутка муддатга маъмурий қамоққа олишга сабаб бўлади.

Алкоғолли ичимликдан, гиёванд модда таъсиридан ёки ўзгача тарзда маст шахсга транспорт воситасини бошқаришни топшириш – транспорт воситасини бошқариш ҳуқуқидан икки йилдан уч йилгача муддатга маҳрум қилиб, базавий ҳисоблаш миқдорининг йигирма беш баравари миқдорида жарима солишга сабаб бўлади.

Ушбу ҳуқуқбузарликнинг объекти йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашга доир ижтимоий муносабатлар ҳисобланади.

Мазкур модданинг биринчи қисмида қуйидаги хатти-ҳаракатлар объектив томон белгилари сифатида жавобгарликка сабаб бўлиши кўрсатилган: 1) транспорт воситасини алкоғолли ичимликлар, гиёвандлик воситалари таъсирида бошқариш; 2) транспорт воситасини ўзгача маст ҳолда, яъни психотроп моддалар, прекурсорлар ва ақл-идроқка таъсир кўрсатувчи бошқа воситалар таъсирида бошқариш.

Модданинг иккинчи қисми худди шундай ҳаракатлар транспорт воситаларини бошқариш ҳуқуқи бўлмаган шахс томонидан содир этилган ҳолларда қўлланилади. Бундай шахсларга транспорт воситасини бошқариш ҳуқуқини берувчи гувоҳномага эга бўлмаган, ҳайдовчилик

гувоҳномасидан маҳрум этилган, шунингдек транспорт воситасини бошқариш учун ишончномага эга бўлмаган шахслар киради.

Модданинг учинчи қисми объектив томон ҳаракатлари билан ўзаро фарқланади. Унга кўра, алкогольли ичимликдан, гиёванд модда таъсиридан ёки ўзгача тарзда маст шахсга транспорт воситасининг бошқарувини топширганлик тегишли жавобгарликка сабаб бўлади.

Ҳуқуқбузарлик *субъекти* – тегишли қисмлардан келиб чиққан ҳолда, биринчи қисмида – транспорт воситасини бошқариш ҳуқуқига эга бўлган, иккинчи қисмида – транспорт воситасини бошқариш ҳуқуқига эга бўлмаган, учинчи қисмида – маст ҳолдаги шахсга транспорт воситасини бошқаришга топширган 16 ёшга тўлган, ақли расо шахс ҳисобланади. Ҳуқуқбузарлик *субъектив томондан* – (тўғри) қасддан содир этилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Янгибаев А., Аллаяров Н. Ўзбекистонда йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлашнинг маъмурий-ҳуқуқий механизмларини такомиллаштириш истиқболлари //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2022. – Т. 2. – №. 10 Special Issue. – С. 114-118.
2. Насиллоев, А. (2022). ИИО ходимларининг ўз хизмат бурчларини бажаришларига қаршилик кўрсатиш ҳуқуқбузарлигининг бошқа ҳуқуқбузарликлардан фарқли жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук, 2(10 Special Issue), 223-226.
3. Qushboqov S., Tilabov S. Axborot xavfsizligi hamda muhofazasi ta'minlashda huquqbuzarlik profilaktikasining roli //Science and innovation in the education system. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 45-47.
4. Qushboqov S., Mamatova D. yangi O'zbekistonda huquqbuzarlik profilaktikasining o 'rni //current approaches and new research in modern sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 37-39.